

Wie ein künstliches Covid Virus die göttliche Schöpfung des Menschen bestätigt.

Seit Jahrhunderten, aber spätestens nach Darwins Veröffentlichung der Artenentstehung, steht die Wissenschaft im Widerspruch zur Religion, die die Artenschöpfung als Teil der göttlichen Schöpfung ansieht. Dieser Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft beeinflusst den menschlichen Fortschritt gleichermaßen, wie die Sichtweisen auf Wissenschaft und Glaube.

Im 21. Jahrhundert wird diese Barriere zwischen Wissenschaft und Religion unbeabsichtigt durch den Menschen selbst aufgelöst. Ein Virus, das im Labor sorgsam aus vielen genetischen Bestandteilen hergestellt wurde, wird zum Mittelpunkt einer Gesellschaft, die sich selbst, durch politische und wirtschaftliche Maßnahmen auf das Virus, versklavt und in der gesellschaftlichen Entwicklung rückbildet.

Dabei wurde dieses Virus, das Covid-19 Virus genannt wird, aus Teilen von menschlichem und tierischen genetischen Materials hergestellt. Es ist die höchste Entwicklung, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Das kreieren eines künstlichen Genoms aus einer Mensch-Tier-Rekombination, um in den Körper injiziert, das menschliche Genom zu verändern, zu manipulieren.

Die Wissenschaftler haben damit nicht nur künstliches Leben erschaffen wollen, sondern auch die menschliche Schöpfung selbst verändern wollen. Wäre dieser Vorgang erfolgreich, hätte Darwin mit seiner Theorie der Artenschöpfung recht. Somit könnten auch aus künstlich hergestellten Arten und Einbringung der fremden Art in das menschliche Genom, neue oder veränderte menschliche Arten durch Weitervererbung des integrierten künstlichen Erbmaterials an nächste Generationen hervorgebracht werden können.

Wenn diese Theorie stimmen würde, dann müssten die neuen mRNA Impfungen erfolgreich sein. Die injizierte künstliche RNA müsste dann in das menschliche Genom eingearbeitet werden und die Information auf der RNA die Proteinbiosynthese umsetzen können. Das Versagen der RNA Impfungen und die allergisch getriggerte Autoimmunreaktion mit Todesfolge sprechen aber gegen diese Theorie.

Das Durchbrechen der Barrieren zwischen Mensch und Tier durch Kreuzung von künstlichen Mensch-Tier Genomen löst einen Warnmechanismus aus, um das einzigartige menschliche Genom zu schützen. Das Einbringen oder Vermischen des menschlichen Genoms mit tierischen oder künstlich hergestellten Rekombinationen wird durch den Exodus des Menschen verhindert.

Das Künstlich hergestellte Covid-19 Virus ist der wissenschaftliche Beweis, dass der Mensch in seiner Einzigartigkeit von Gott erschaffen wurde, um seine Einzigartigkeit zu jedem Preis aufrecht zu erhalten. Während die Artenschöpfung und Veränderung durch natürliche Selektion und Kreuzung möglich ist, kann diese beim Menschen nicht erfolgen, da der Mensch von Gottes Hand erschaffen wurde.

Zwar hat Darwin recht, dass die Arten sich durch Variationen verändern und weiterentwickeln können, bezüglich des Menschen allerdings, zeigt der Homo Sapiens Variation des bereits bestehenden menschlichen Neandertalers. Der Mensch veränderte sich zwar durch natürliche Selektion zum heutigen modernen Menschen entsprechend der Theorie von Darwin, aber ursprünglich wurde er als Mensch von Gott erschaffen. Die Wissenschaft vervollständigt und bestätigt daher die göttliche Schöpfungsgeschichte

und steht in keinsten Weise im Widerspruch zu ihr. Die göttliche Schöpfung und die natürliche Selektion erklären beide Hand in Hand, die Menschheitsgeschichte und die Geschichte unseres Planeten.

Hingegen entstand das künstliche Mensch-Tier Rekombinanten Genom nicht unter einem natürlichen Selektionsdruck oder war gar Teil eines göttlichen Erschaffungsplanes. Es ist der Mensch, der sämtlichen Regeln der natürlichen und spirituellen Erschaffungsgenese gebrochen hat. Und es ist der Mensch, der den Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft hervorgebracht hat, während Gott im harmonischen Einklang mit der Natur ist.